

O‘SIMLIK MOYLARINING EPOKSIDLANISH JARAYON TADQIQOTI

¹Qulbasheva X.X., ²Mamatov. Sh.Sh., ³Davlatova M.D., ⁴Normamatova S.Q.

¹Denov tadbirkorlik pedagogika unsitituti umumiy kimyo va kimyoviy texnologiyalar kafedrası
o`qituvchilari

²Denov tadbirkorlik pedagogika unsitituti 2-kurs kimyo texnologiya yo`nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221969>

Annotatsiya. O'simlik moylarini epoksidlash muhim sanoat jarayonidir. Maqolada kungaboqar yog'i epoksidlanishi mahsulotining, hosildorligiga bir qator shartlarning (epoksidlovchi aralashmaning tarkibi, reaksiya vaqti, aralashtirish) ta'siri ko'rib chiqiladi. Neft qayta ishlashdan keyin oqartirishdan olinadi. Epoksidlangan o'simlik moylarining tarkibi Roman spektri tahlili yordamida o'rganildi. Chumoli kislotasi va vodorod periksni intensive aralashtirish bilan katta hajmlarda va reaksiya aralashmasiga asta-sekin peroksid qo'shilishi bilan foydalanish maqbul ekanligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: epoksid, o'simlik moyi, fermentlar, to'yinmagan yog' kislotalari, efir, vodorod peroksid, epoksidlanish.

Abstract. The epoxidation of vegetable oils is an important industrial process. The article examines the effect of a number of conditions (composition of the epoxidizing mixture, reaction time, mixing) on the yield of sunflower oil epoxidation products. Oil is obtained from bleaching after refining. The composition of epoxidized vegetable oils was studied using Roman spectrum analysis. It has been shown that it is optimal to use formic acid and hydrogen peroxide in large volumes with intensive mixing and with the gradual addition of peroxide to the reaction mixture.

Keywords: epoxide, vegetable oil, enzymes, unsaturated fatty acids, ether, hydrogen peroxide, epoxidation.

Аннотация. Эпоксидирование растительных масел является важным промышленным процессом. В статье рассмотрено влияние ряда условий (состав эпоксидирующей смеси, время реакции, перемешивание) на выход продуктов эпоксидирования подсолнечного масла. Нефть получают путем отбеливания после рафинирования. Состав эпоксидированных растительных масел изучали методом спектра Романа. Показано, что оптимально использовать муравьиную кислоту и перекись водорода в больших объемах при интенсивном перемешивании и постепенном добавлении перекиси в реакционную смесь.

Ключевые слова: эпоксид, растительное масло, ферменты, ненасыщенные жирные кислоты, эфир, перекись водорода, эпоксидирование.

Kirish

Jahonda asosiy o'simlik moylarini ishlab chiqarish 2002/2003 yillarda 95 million tonnadan 2012/2013 yillarda 154 million tonnagacha ko'tarildi. O'rtacha ko'rsatkich yiliga 5 million tonnadan oshadi. O'simlik moylarining eng katta manbalari soya, kungaboqar o'simligi, makkajo'xori, zig'ir, paxta yeryong'oq yoki boshqa yillik o'simliklardir. Biroq boshqa manbalar palma, zaytun yoki kokos kabi yog'li ko'p yillik o'simliklardir. [1] Asosan trigliser idelaridan tashkil topgan o'simlik moylari kimyo sanoatida muhim rol o'ynaydi, chunki ular biologik parchalanish, mavjudlik va ko'p qirrali modifikatsiyalar, shuningdek ekologik muammolar va neft manbalarining yetishmaslig. almashtirish uchun PVX plastifikatorlari (birlamchi va ikkilamchi) sifatida ishlatilgan epoksidlangan o'simlik moylari izosiyonat va izosiyonat

bo‘lmagan poliuretan ishlab chiqarish uchun oraliq moddalardir. Sabzavotlar yoki o‘simlik moylari yangi mahsulotlarga kirish uchun ishonchli boshlang‘ich material sifatida ishlatilishi mumkin bo‘lgan qayta tiklanadigan manbadir, strukturaviy va funktsional o‘zgarishlar qatori.

Tajribaviy qisim. Buning uchun stakan varonka, termometr va aralastirgich bilan jihozlandi. Dastlab stakanga 50 gr kungaboqar yog‘i va 4gr chumoli kislota 10 gr vodorod peroksid solindi. 200 ayl/min tezligida aralastirib turgan holda kolba sekin qizdirildi va 30 daqiqadan so‘ng vodorod peroksid 30 % lisidan 5 gr yana solindi. Temperatura 70 °S da 3 soat ushlab turildi. So‘ngra reaksiyon aralashmaga 6soat davomida aralastirib 200ayl/min aralastirilib asta serinlik bilan tempereturasi 80°S ko‘aralastirib turildi. Olingan aralashma tindirilib 5% li natriy gidrokarbonat suvli eritmasi bilan yuvilib, ajratish varonkasida ajratildi. Organik faza distirlangan suv bilan yuvildi. Organik fazaga aralashgan suv vakum yordamida ajratib olinib yog‘ quritiladi. Olingan epoksidlangan yog‘ning yod soni va epoksid soni aniqlanadi. IQ-spektroskopiya tahlil usullarida tahlil qilindi.

1-rasm. Epoksidlangan kungaboqar moyining Roman spektri tahlili.

Yuqoridagi 2 rasmda epoksidlangan kungaboqar moyining Raman spektri taxlilidan shuni kuzatish mumkinki 3078sm⁻¹ yutilish chastotasida chastotasida C-H guruhlarining tebranishlari 2929-1989-1694 sm⁻¹ CH₂ va CH₃ guruhlarining branishlarini, sohalarida esa mintaqada assimilyatsiya tasmasi mavjudligini ko‘rsatdi, bu asl moyda yo‘q, 1183-1290 sm⁻¹ va 667-821 (CH-O-CH-) mavjud bo‘lishi o‘rganildi mintaqada assimilyatsiya zonasi; metilen guruhlarining tebranishlariga xos bo‘lgan, uning intensivligini oshiradi. Shunday qilib, jarayan vodorod peroksidning parchalanishi paytida ajralib chiqadigan faol kislorod bilan o‘zaro ta’sirlashganda oksidlanish reaksiyalari orqali davom etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Samarth, N.B. and Mahanwar, P.A. —Modified Vegetable Oil Based Additives as a Future Polymeric Material—Review,| OpenJournal of Organic Polymer Materials, vol. 5, pp. 1-22, 2015.
2. Seong-Chea Chua, Xuebing Xu, Zheng Guo*, "Emerging sustainable technology for epoxidation directed toward plant oil-based plasticizers", Process Biochemistry 47, pp.1439-1451, 2012

3. Anh, D. H., Ullrich, R., Benndorf, D., Svatos, A., Muck, A., and Hofrichter, M. (2007). The coprophilous mushroom *Coprinus radians* secretes ahaloperoxidase that catalyzes aromatic peroxygenation. *Appl. Environ. Microbiol.* 73, 5477–5485. doi: 10.1128/aem.00026-07